

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПЕРЕВОДОВ КНИГИ «TAMBURLAINE THE CONQUEROR» НА
УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ**

Ахунбабаева Наргиза Хамиджановна,

Докторант 2 курса, Наманганский государственный технологический университет

Наманган, Узбекистан

yinnie_is@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15183410>

***Аннотация:** Основной целью статьи является сопоставительно-прагматическое изучение переводов произведения об Амуре Тимуре. В ней анализируются и определяются основные принципы художественного перевода на основе произведения Хилды Хукхэм «Tamburlaine the conqueror» и его переводов на узбекском и на русском языках. В качестве примеров приводятся интересные моменты из контекстов оригинала и его переводов. Качество перевода определяется посредством анализа адекватности или эквивалентности перевода, сохранения и передачи в нём колорита повествуемой эпохи.*

***Ключевые слова:** прагматический, оригинал, контекст, качество, колорит, эпоха.*

Учитывая принцип адекватного восприятия информации читателем, переводчики произведения Хилды Хукхэм «Tamburlaine the conqueror» на русском и узбекском языках вносят свои прагматические коррективы. В процессе перевода было определено, что в основном на перевод данного произведения значительное влияние имели экстралингвистические факторы, такие как культурные различия, исторический контекст и психологические особенности аудитории.

Рассмотрим предложение из подлинника, где мы можем увидеть явную негативную коннотацию: “The military force which established the centralized state, and served as the instrument of Timur’s aggressive despotism” [3, Б.53]. На узбекском языке переводчики перевели это предложение следующим образом: “Марказлашган давлат барпо этган ва Темурнинг ҳокими мутлаклик интилишларига хизмат қилган ҳарбий куч” [4, Б.56]. На русском мы видим следующее: “Военная сила, которую создало централизованное государство, и которая служила инструментом деспотизма Тимура” [5, Б.61]. То, что автор называет **aggressive despotism**, что дословно переводится как (*агрессивный деспотизм/ташовузкор деспотизми*), на узбекский язык наши мастера переводят как **Темурнинг хокими**. То есть переводчики не хотят давать эквивалент вышеуказанной английской фразы. И причина такого перевода здесь очевидна. Это нежелание передавать отрицательную коннотацию ИЯ в ПЯ под влиянием экстралингвистических факторов. Что касается русского перевода, то

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

здесь перевод получился неправильный. Автор имела ввиду *централизованное государство было создано военной силой Тимура (курсив наш А.Н)*, а в переводе получился смысл наоборот **Военная сила, которую создало централизованное государство.**

Именно при переводе книги Хилды Хукхэм можно увидеть столкновение двух разных культур и менталитетов. Восточная культура является более дипломатичной, мягкой, а главное тонкой. На Востоке принято уважать своих правителей, и это отражается во всём. В своей книге Хилда упоминает о короле Франции Карле VI, она называет его **Mad Charles VI of France** [3]., что в переводе обозначает *“Сумасшедший король Франции Карл VI/Франциянинг ақлдан озган қироли Чарлз VI” (курсив наш А.Н)* (видимо так его называли в народе), но в русском и узбекском переводах слово **Mad** опускается, то есть переводчики не переводят это слово. Они, как в узбекском так и в русском варианте, переводят его просто как **“Карл VI”**. В этом интересном моменте мы видим влияние культурного фактора на перевод. Как часть культуры, на Востоке не принято обращаться непочтенно к правителям, как к своим так и к чужим. Ещё один такой пример, где переводчики своевольно убирают некоторые фразы и вместо них добавляют от себя несуществующие в контексте слова: *“Timur the lame played a game of chess with his court philosophers, and moved East with his hordes and with the captive Ottoman Sultan”* [3, Б.4]. *(Хромой Тимур играл в шахматы со своими придворными философами и двигался на Восток со своими ордами и пленным османским султаном/Чўлоқ Темур сарой файласуфлари билан шахмат ўйнарди ва асирга олинган Усмонли султон билан Шарққа қараб йўл олган)* (курсив наш А.Н.) Автор в данном контексте называет Тимура **Timur the lame** *(хромой Тимур/Чўлоқ Темур)*, это прозвище, которое Тимур получил именно на Западе, но никогда его так не называли и не называют по сей день на Востоке. Этим неуважительным прозвищем автор придаёт отрицательную коннотацию контексту. Под имплицитной информацией **moved East** автор хочет сказать, что Тимур намеревался завоевать Китай, а под фразой **Ottoman Sultan** она имеет ввиду турецкого султана Баязида Йилдырыма (1389-1403), которого Тимур захватил во время битвы при Анкаре. На узбекский язык наши мастера перевели это следующим образом: *“Сохибқирон эса сарой файласуфлари билан шатранж уйнаб, суҳбатлар қураarkan, Самовий салтанатнинг бут-санамларини яксон қилишга қарор бериб, Шарққа қараб йўл олди”* [4, Б.6]. На русском это звучит следующим образом: *“Полководец играл в шахматы и вёл беседы с*

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

придворными философами и двигался на Восток, решившийся теперь сокрушить идолов Небесной империи” [5, Б.11]. Обратим внимание на слово **hordes**, что в переводе обозначает *орда/ўрда* или *полчище/қўшин*; и фразу **captive Ottoman Sultan**, что означает *пленный Турецкий Султан/асирга олинган Усмонли султон*, как мы видим в обоих переводах эти семы отсутствуют. То есть мы видим здесь метод перевода с опущениями. Видимо по той причине, что наши мастера посчитали их несущественными для читателя. А фразы **сухбатлар кураркан; Самовий салтанатнинг бут-санамларини яксон қилишга қарор бериб** из узбекского перевода и **вёл беседы; решившийся теперь сокрушить идолов Небесной империи** из русского перевода отсутствуют уже в подлиннике. Помимо этого, **Самовий салтанат**, в котором подразумевается Китай является перифразом. На русском мы видим следующее: **“решившийся теперь сокрушить идолов Небесной империи”**. Также используется красивый перифраз **Небесная империя**. В этом случае мы также можем увидеть неточный/украшающий методы перевода, с той целью, чтобы придать переводу художественную ценность и сделать контекст более естественным для целевой аудитории.

В процессе сравнительно-прагматического анализа переводов данного произведения было обнаружено также ряд ошибок со стороны переводчиков, которые, скорее всего, были допущены не по причине незнания с их стороны, а, по всей видимости, это получилось по невнимательности наших мастеров. Например, предложение: “and the successful leader neither halted nor responded till his foaming cavalry had tasted the waters of the Oxus” [3, Б.22]. Мастерами перевода данное предложение было переведено на узбекский язык следующим образом: “Омад кулиб бокқан саркарда қўшинларининг кўпик боскан арғумоқлари Сирдарё сувларини ичгунга қадар на дам олди, на бирон-бир манзилда тўхтади” [4, Б.24]. Обратим внимание на слово **Oxus**, которое происходит от лат. «**Oxus**», и означает Аму-дарья. Наши переводчики переводят это название как “Сирдарья”. Но в последующих таких же моментах они переводят это название уже правильно. Это говорит о том, что в вышеуказанном предложении случилась “машинальная” ошибка. На русском был осуществлён адекватный перевод: “а удачливый предводитель не знал ни отдыха, ни привала до тех пор, пока его покрытая пеной кавалерия не вкусила воды Амударьи” [5, Б.29].

Помимо этого, допускались не только “машинальные”, но и “преднамеренные” упушения/опущения со стороны наших переводчиков. Вот

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

рассмотрим один из них, где автор рассказывает о Чингиз хане: “He revived the family name of Mongol, which was applied by the Chinese to his people and those amalgamated with them. The people of Mongolia called them Tatar, and the two terms are now used indiscriminately. In Europe the word was associated with Tartarus (hell), and the term thus came to be spelt Tartar” [3, Б.30]. *У халқига ва улар билан бирлашганларга нисбатан хитойликлар қўллаган Мўғул фамилиясини қайта тиклади. Монголия аҳолиси уларни Татар деб атаган ва ҳозирда бу икки атама фарқсиз ишлатилади. Европада бу сўз "Тартар" (дўзах) билан боғлиқ бўлган ва шунинг учун "тартар" шаклида ёзила бошланган. (курсив наш А.Н).* На русском мы видим контекстуальный, эквивалентный перевод: “Он восстановил фамильное название Монгол, которое применялось китайцами к его народу, а заодно назвал так тех, кто присоединился к нему. Народ Монголии называл их также татарами и два термина стали отныне использоваться нераздельно. В Европе слово татар ассоциировалось с тартаром (ад) и термин стал таким образом произносится татар” [5, Б.38]. В узбекском варианте перевод вышеуказанных предложений отсутствует вообще в силу влияния экстралингвистических факторов. Наши узбекские мастера перевода не были согласны с информацией, которую им предстояло перевести, и посчитав её неуместной они решили её опустить.

Ещё надо отметить то, что порой, читая перевод произведения на узбекском языке, складывается впечатление присутствия какой-то сказочности в описаниях самого Амира Тимура, его образа жизни. “Timur always lived “in the open field” in tents of the fine silk” [3, Б.56]. На узбекском языке его перевели таким образом: “Соҳибқирон доим очик жойда, нафис саропардада (чодирда) яшарди” [4, Б.59]. Здесь получилось красивое, можно сказать сказочное описание одной из частички быта восточного властителя. Перевод этого момента получился украшающим и адаптированным с целью добиться максимального художественного эффекта. “Тимур всегда жил «на открытом месте» в палатках из тонкого шёлка” [5, Б.63]. Русский перевод является эквивалентным.

Рассмотрим другой пример из подлинника, где автор рассказывает о выдающимся учёном Востока Абу Али Ибн-Сино: “Ibn Sina (Avicenna), “the shaykh and prince” of the learned, worked in Bukhara” [3, Б.25]. *(Ибн Сина (Авиценна), «шейх и наставник» учёных, работал в Бухаре/Абу Али Ибн Сино (Авиценна), олимлар «шайхи ва устози», Бухорода фаолият юритган.) (курсив наш А.Н).* И вот как его искусно, красочно и по восточному переводят на

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

узбекский язык наши мастера: “Олиму фозилларнинг “шайхи ва маликул алломаси” Абу Али Ибн Сино фаолияти Бухорода кечди” [4, Б.28]. Здесь мы видим добавление к переводу (в этом случае использован адаптированный метод перевода) такой фразы как **Олиму фозилларнинг**, являющейся арабизмом, который означает *знающий, информированный* [6, Б.124]; лексическая единица **"фозил"** также имеет арабское происхождение, означающий в арабском языке «добродетель», «достоинство» или «превосходство». Также мы видим фразу **маликул алломаси** [6, Б.27], которая также является арабизмом и переводится как "владыка учёных" или "царь мудрецов", она используется в исламской культуре и литературе для обозначения выдающегося учёного, лидера среди мудрецов, того, кто обладает глубокими знаниями в религиозных и мирских науках. Сравним с русским переводом, который в свою очередь получился контекстуальным: “Абу Али Ибн-Сино (Авиценна) “шейх и глава” учёных, работал в Бухаре” [5, Б.32]. Перевод на узбекском языке получился украшающим, по восточному колоритным, звучащим, а главное очень красивым. И таких примеров встречается очень много в узбекском переводе данной книги, что говорит о том, что наши мастера очень серьёзно отнеслись к своему делу.

Дело в том, что на монетах и печатях Эмира был нарисован знак, состоящий из трёх малых кругов, сплетённых в форму треугольника и на нём были написаны следующие слова: “Рости-русти”. «Хилда Хукхэм в своей документально-исторической повести, указывала, что в треугольном знаке, состоящем из кругов, может быть спрятано значение личного прозвища Тамерлана - **«Сахиб-Киран»** — властелин трёх благожелательных планет» [7, Б.645-647]. А теперь рассмотрим часть контекста, где автор пишет: “This symbol appears with the words “Truth is safety”, and which surrounded the triangle” [3, Б.75]. Посмотрим как этот момент переводят наши мастера на узбекском языке: “Бу нишоннинг атрофига доира шаклида «куч адолатда» маъносини англатувчи «Рости-русти» сўзлари ёзиб қўйилган” [4, Б.77] И на русском мы читаем следующее: “Этот символ появляется со словами «Расти-Руст», означавшее «В правде безопасность» и которые окружали треугольник” [5, Б.80]. Согласно Бартольд значение этих слов следующее: “Часто изображения тамги на монетах сопровождают персидские слова *«Расти ва руст»* (راستى رستى), что можно перевести как «Сила в справедливости»” [8, Б.10]. Здесь сейчас речь идёт об адекватной передаче значения **Truth is safety/правда это безопасность/ҳақиқат хавфсизликдир**. В этом плане русский перевод *В правде*

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

безопасность является эквивалентным оригиналу. Но необходимо отметить, что в контексте оригинала сама автор даёт неправильную тарктовку этой фразы уже на английском языке. Так как *куч адолатда/сила в справедливости* будет правильно звучать как *strength is in justice*.

Как видим, узбекские и русские мастера перевода подходят к тексту с разными акцентами, обусловленными культурными, историческими и языковыми особенностями. В русском переводе, в основном, преобладает внимание к художественной стилистике и сохранению эмоциональной насыщенности оригинала, тогда как узбекский подход чаще стремится к передаче содержания с учетом национального колорита и локальной образности, в результате чего достигнуто максимум художественного эффекта. Такое разнообразие интерпретаций подчеркивает значимость произведения в контексте межкультурного диалога и демонстрирует роль переводчиков как медиаторов, адаптировавших произведение для восприятия в соответствующей культурной среде. Необходимо отметить и тот факт, что переводчиков обоих языков объединило одно схожее намерение в процессе передачи информации. Эта схожесть проявилась в том, что оба перевода были сделаны с учётом воздействия передаваемой информации на читателя, уважения к его чувствам, культуре, истории и менталитету, в результате это привело к адекватному восприятию переводов данного произведения.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Н. Қозоқова. Бадий матн прагматикаси (Ғафур Ғулом насрий асарлари мисолида). Монография. – Н.: ARJUMAND MEDIA, 2022. – 137 б.
2. С.И.Влахов, С.П.Флорин, Непереводимое в переводе. Издание третье. – М.: Р. Валент, 2006. – 447 б.
3. Hilda Hookham. Tamburlaine the conqueror. London: Hodder and Stoughton, 1962. – 344 б.
4. Ҳильда Хукхэм. Етти иқлим султони: Хужжатли-тарихий қисса/Пер. с рус./-. – Т.: Адолат, 1999. – 320 б.
5. Хилда Хукхэм. Властитель семи созвездий: Док. – ист.повесть // Пер. с англ. Г.Хидоятова /-. – Т.: Адолат, 1994. – 320 б.
6. М.Э.Умархўжаев. Диний атамалар ва иборалар. Оммабоп қисқача изоҳли лўғат. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. – 220 б.
7. Мисрбекова М. М. [Тамга Амира Темура Архивная копия](#) от 1 августа 2016 на [Wayback Machine](#) // Молодой учёный. — 2016. — № 6. — стр. 645—647.
8. Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии, с. 181/Массон М. Е. Клад утвари мастерской фальшивомонетчика XIV века под Ташкентом. — Материалы Узкомстариса. Вып. 4. Таш., 1933, с. 10